

Die Gartenlaube: Kritik, Zitate, Referenzen und Forschungsliteratur seit 1853 – mit Wikicite, Scholia und Die Datenlaube

Von Jens Bemme, Matthias Erfurth und Christian Erlinger
– Version 5, DOI: [10.5281/zenodo.8078038](https://doi.org/10.5281/zenodo.8078038), 24. Juni 2023

Die Datenlaube & Die Gartenlaube

Die Datenlaube ist das Citizen Science-Projekt für offene Kulturdaten der *Gartenlaube*. Wir katalogisieren die Ausgaben der Illustrierten der Jahrgänge 1853 bis 1899 mit Wikidata, die bisher in Wikisource transkribiert und korrigiert werden.

Das vorliegende Dokument ist ein wachsendes Verzeichnis der Zitate und Referenzen in Texten, die seit 1853 über *Die Gartenlaube* erschienen, z.B. Kritiken, Studien, Jubiläumsschriften, Aufsätze, Dissertationen und Blogposts. Mit der Aussage [cites work \(P2860\)](#) weisen wir solche Referenzen nach und verknüpfen auf diese Weise Artikel und Illustrationen der Gartenlaube mit Texten über diese Artikel und Illustrationen. Mit dem Werkzeug *Scholia* können wir diese Zusammenhänge auf Basis offener bibliografischer Metadaten mittels Wikidata visualisieren: <https://scholia.toolforge.org/topic/Q61943025>.

Reziprok verknüpfen wir gelegentlich die Aussage [described by source \(P1343\)](#) in Wikidata. Fundstellen der Referenzen werden von uns in Wikidata detailliert nur teilweise mit Links und Seitenzahlen der Quellen direkt referenziert.

Gartenlaube-Artikel, die in der Literatur erwähnt aber noch nicht in Wikisource auf Einzelseiten angelegt (und somit noch nicht einzeln in Wikidata erschlossen) sind, fehlen im wachsenden Wikicite-Korpus bis sie gelegentlich in Wikisource als Artikelvolltext vorliegen.

Dieses Dokument wird aktualisiert und in neuer Version veröffentlicht, wenn weitere Quellen erschlossen und verknüpft wurden. Scholia bietet den aktuellen Arbeitsstand: [\(Q116956667#P2860\)](#) sowie <https://scholia.toolforge.org/topic/Q655617>. Hinweise, Korrekturen und Mitarbeit sind willkommen.

Literaturverzeichnisse *linked open*

Blätter und Blüten von der Gartenlaube gepflückt und mit der Lupe untersucht, 1878, <http://digital.slub-dresden.de/id314131167>.

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116897918>

75 Jahre Die Gartenlaube, Berlin, Aug. Scherl G.m.b.H., 1928, <https://d-nb.info/57943527X>.

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116921805>

"Die Gartenlaube" : Eine Kritik von Ludwig Deibel, Breslau, 1879.

<https://scholia.toolforge.org/topic/Q116922756>

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116922756>

Margit Baumgärtner (2004): *Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Spiegel der illustrierten Familienzeitschrift "Die Gartenlaube" 1853 - 1944*. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät DOI: 10.5282/edoc.2937, URN: urn:nbn:de:bvb:19-29370.

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116938644>

Kristina Even, Christina Hofmeister, Malgorzata Trifkovic: *Frauenfrage, Frauenbewegung und Literatur in der „Gartenlaube“*. In: Hempel, Dirk: *Literatur und bürgerliche Frauenbewegung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik : Forschungsberichte und Studien*, Hamburg 2010, URN: urn:nbn:de:hebis:30-86918.

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116947326>

Madleen Podewski: *Akkumulieren - Mischen - Abwechseln : Wie die "Gartenlaube" eine anschauliche Welt druckt und was dabei aus 'Literatur' wird (1853, 1866, 1885)*, Berlin, 2020, URN: urn:nbn:de:kobv:188-refubium-28386-8, DOI: 10.17169/refubium-28136.

<https://scholia.toolforge.org/topic/Q116961257>

Madleen Podewski: *Zeitschriften als »kleine Archive«*. In: Oliver Scheiding/ Sabina Fazli (Eds.), *Handbuch Zeitschriftenforschung (97-108)*. Bielefeld: transcript Verlag, 2022, DOI: 9783839451137-005.

[\(Q116973865#P2860\)](#)

Julia Menzel: *Tatort Gartenlaube. Das Familienblatt als Ort des Wissens über Verbrechen*, Bayreuth, 2020. URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-4948-2, DOI: 10.15495/EPub_UBT_00004948.

[\(Q116984053#P2860\)](#)

Das Radfahren der Frauen. In: *Sächsische Radfahrer-Bundes-Zeitung*, IV. Jahrg. No. 26, S. 549 f., 14. Dezember 1895, <http://digital.slub-dresden.de/id1683807715-18951214/3>.

[\(Q112031239#P2860\)](#)

Johannes Litschel: *Rückzug und Freiheit : der Wald als Raum für Muße in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Kontexte, Rahmenbedingungen und Formen einer spezifischen Waldwahrnehmung*, 2022. DOI: 10.6094/UNIFR/226251, URN: urn:nbn:de:bsz:25-freidok-2262517.

[\(Q117038043#P2860\)](#)

Matthew P. Fitzpatrick: *Burgertum ohne Raum : German liberalism and imperialism, 1848-1884, 1918-1943*, UNSW, Sydney, 2005, <http://hdl.handle.net/1959.4/23083>, DOI: <https://doi.org/10.26190/unsworks/23061>.

[\(Q117044470#P2860\)](#)

Isabel Gutiérrez Koester: *Die mediterrane Faszination. Die erste deutsche Mittelmeer- und Orientkreuzfahrt: Die erste deutsche Mittelmeer- und Orientkreuzfahrt*. *Revista de Filología Alemana*, 30, 2022, 65-82. DOI: 10.5209/rfal.80444

[\(Q117072284#P2860\)](#)

Willi Wolfgang Barthold: *Der literarische Realismus und die illustrierten Printmedien Literatur im Kontext der Massenmedien und visuellen Kultur des 19. Jahrhunderts*, 2021, DOI: 10.14361/9783839455937

([Q117073686#P2860](#))

Martin Zangl: *Das Kunstwerk des Monats*, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Westfälisches Landesmuseum, Münster, März 2018, URN: urn:nbn:de:hbz:6:2-720021.

([Q117168162#P2860](#))

Solvejg Nitzke: *Zurück zur Gartenlaube*. KulturPoetik, vol. 19, no. 1, 2019, pp. 195–98. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26742843>.

([Q117193397](#))

Chase Richards: *Ernst Keil vs. Prussia: Censorship and Compromise in the Amazon Affair*. Central European History, 46(3), 533-567, 2013. doi:10.1017/S0008938913000988.

([Q117281451](#))

B.K. Starcher: *Ernst Keil und die Anfänge der Gartenlaube*. Memorial University, 1981, Seminar: A Journal of Germanic Studies, 17(3), 205–213. DOI: 10.3138/sem.v17.3.205.

([Q117289705](#))

Kirsten Belgium: *Displaying the Nation: A View of Nineteenth-Century Monuments through a Popular Magazine*. Central European History 26 (1993): 457-474. DOI: 10.1017/S0008938900009407

([Q117290129](#))

Friedrich von Boetticher: *Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Beitrag zur Kunstgeschichte*, Band 1 und 2, Dresden, 1891/1895

https://de.wikisource.org/wiki/Malerwerke_des_neunzehnten_Jahrhunderts

[Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts – Erster Band, 1891](#)

[Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts – Zweiter Band, 1895](#)

Vorgehen

Referenzen werden von uns meist fortlaufend verlinkt (von vorn nach hinten oder von hinten nach vorn), fehlende Wikisource-Artikel der Gartenlaube werden ggf. neu angelegt (1853-1899) und einige Zeit später in Wikidata erschlossen und verknüpft. Scan- bzw. seitengenaue Referenzierung der Fundstellen von Gartenlaube- und anderen Referenzen in Wikidata ist prinzipiell möglich.

Von uns wird eine Artikelreferenz jeweils nur einmal je Gartenlaubeartikel verlinkt und referenziert, scanseitengenau zumeist die erste Gartenlaube-Erwähnung auf z.B. einer Buchseite. Dies könnte in den Referenzen der Wikidata-Aussagen *cites work* für jede Fundstelle noch scanseitengenau ergänzt werden, um Vollständigkeit zu erzielen.

Erfasst sind in den Wikidata-Items der Sekundärliteratur insofern nicht alle Fundstellen seitengenau und nicht alle Referenzen, die mehrfach denselben Artikel (darin aber bspw. andere

Textstellen) erwähnen, vgl. Notiz in <https://www.wikidata.org/wiki/Talk:Q116922756> ("Die Gartenlaube" : Eine Kritik von Ludwig Deibel, 1879).

'Man müsste mal' ein Datenmodell (bzw. ggf. verschiedene) für wissenschaftlich verlässliche kollaborative Scholia-Editionen dokumentieren – einen Standard für die retrospektive Erschließung (mehrschichtig i.S.v. Primär- vs. Sekundärliteratur & 'born [[digital]] with (Qid)' vs. 'still needs to be wikidata*ised') von digitalen Referenzen mit Wikidata und Scholia. (Gibt's bestimmt schon. Oder?)

Boettichers *Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts*, 1891/1895

Gemälde, deren Abbildung in Boettichers *Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts* vermerkt wurden – bspw. in *Illustr. Z.* „Daheim“ „Moderne Kunst“ „Gartenlaube“ „Zeitschr. f. b. Kunst“ „Kunst f. Alle“ „Ueber Land u. M.“ „Kunst unserer Zeit“ „Illustr. Welt“ „Schorer's Familienblatt“ u.a. – erschließen wir in Wikidata mit den Eigenschaften *cites work* (P2860) und *quotes work* (P6166). [P6166 redundant insbesondere für spezifische Gartenlaube-Artikel, die bereits in Wikisource und Wikidata erschlossen sind.] Einige Abkürzungen im Boetticher wurden von uns noch nicht identifiziert und verknüpft: „Münch. Kunst seit 1871“ ... und andere. Die Gartenlaube-Illustrationen werden zudem auf der Wikisource-Diskussionsseite der Boetticher-Personenartikelseiten je Maler:in annotiert, d.h. als Bild via Commons eingebettet und dort der Artikel in Wikisource verlinkt.

Beispiele

- [https://de.wikisource.org/wiki/Boetticher:Kowalski-Wierusz, Alfred von](https://de.wikisource.org/wiki/Boetticher:Kowalski-Wierusz,_Alfred_von)
- [https://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Boetticher:Kowalski-Wierusz, Alfred von](https://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Boetticher:Kowalski-Wierusz,_Alfred_von)
- https://de.wikisource.org/wiki/Boetticher:Grot-Johann._Philipp
- https://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Boetticher:Grot-Johann._Philipp

"Friedrich Heinrich von Boetticher (* 11. Junijul. / 23. Juni 1826greg.[1] in Riga; † 12. Februar 1902 in Dresden) war ein deutscher Verlagsbuchhändler, Privatgelehrter und Kunsthistoriker. (...)

Als Ergebnis seiner langjährigen kunsthistorischen Studien erschien 1891 bis 1901 sein Lebenswerk „Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Beitrag zur Kunstgeschichte“ in 2 Bänden, in denen ca. 50.000 Bilder deutscher und in Deutschland tätiger Maler überwiegend erstmals, teilweise heute noch einmalig, aufgelistet sind. Das Buch ist daher noch immer bei Kunstauktionen als Standardnachweis im Einsatz". (...)

[https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Boetticher_\(Kunsthistoriker\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Boetticher_(Kunsthistoriker))

Recherchehinweis und Einstieg in die gemeinsame Edition: "Gartenlauben-Werke im Boetticher findest Du auf Wikisource, wenn du Gartenlaube in den Kategorien:

Kategorie:Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts 1. Band/Künstler

Kategorie:Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts 2. Band/Künstler

suchst: Hier die bisherigen Ergebnisse:

1. [https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Spezial:Suche&limit=500&offset=0&ns0=1&search=Gartenlaube+Gartenlaube+deepcat%3A%22Malerwerke+des+neunzehnten+Jahrhunderts+1.+Band%2FK%C3%BCnstler%22&advancedSearch-current={%22fields%22:%22deepcategory%22:%22Malerwerke%20des%20neunzehnten%20Jahrhunderts%201.%20Band/K%C3%BCnstler%22,%22plain%22:%22Gartenlaube%22}}}](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Spezial:Suche&limit=500&offset=0&ns0=1&search=Gartenlaube+Gartenlaube+deepcat%3A%22Malerwerke+des+neunzehnten+Jahrhunderts+1.+Band%2FK%C3%BCnstler%22&advancedSearch-current={%22fields%22:%22deepcategory%22:%22Malerwerke%20des%20neunzehnten%20Jahrhunderts%201.%20Band/K%C3%BCnstler%22,%22plain%22:%22Gartenlaube%22}})
2. <https://de.wikisource.org/w/index.php?search=Gartenlaube+Gartenlaube+deepcat%3A%22Malerwerke+des+neunzehnten+Jahrhunderts+2.+Band%2FK%C3%BCnstler%22&title=Spezial%3ASuche&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%22fields%22%3A%22plain%22%3A%5B%22Gartenlaube%22%5D%2C%22deepcategory%22%3A%5B%22Malerwerke+des+neunzehnten+Jahrhunderts+2.+Band%2FK%C3%BCnstler%22%5D%7D%7D&ns0=1>

‘Der Boetticher’ wird seit Anfang 2022 von dem Dresdner Andreas Wagner in Wikisource und Wikidata erschlossen.

Potentiell wird die vorliegende Dokumentation zukünftig bevorzugt (kollaborativ) in Wikidata in [Q116956667#P2860](https://www.wikidata.org/wiki/Q116956667#P2860) ergänzt. Das hiermit vorliegende Verzeichnis ist insofern ein Auftakt, Ergänzungen weiterer Artikel-Items und ihrer Gartenlaube-Referenzen sowie der Gartenlaube- oder Datenlaube-Sekundärliteratur sind willkommen.

Die Datenlaube

- <https://www.wikidata.org/wiki/Q61943025>
- Blog <https://diedatenlaube.github.io/>
- Wikisource-Projekt https://de.wikisource.org/wiki/Die_Gartenlaube

Team

Jens Bemme, <https://scholia.toolforge.org/author/Q56880673>

Christian Erlinger, <https://scholia.toolforge.org/author/Q67173261>

Matthias Erfurth, <https://scholia.toolforge.org/author/Q104817476>

Andreas Wagner (Wikisource): <https://scholia.toolforge.org/author/Q112128614>